

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UÓT: 338.48+551.583+502.131

ARALBOYI AYMAGINDA KLIMAT ÓZGERIWI HÁM EKOLOGIYALIQ MASHQALALAR SHARAYATINDA REKREACIYALIQ POTENCIALDI BAHALAWDÍŃ TEORIYALIQ-METODOLOGIYALIQ TIYKARLARI

Allanazarov K.J., Kurbanbaeva N.A.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440742>

Annotaciya. *Bul maqalada rekreaciyaliq potencial túsiniđini ilimiy talqilawları, onıń quramlıq bólimleri hám bahalaw usılları sırt el, ĞMDA hám Ózbekstan ilimpazlarınıń ilimiy kózqarasları tiykarında tallanadı. Aralboyı aymađında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi nátiyjesinde júzege kelip atırđan ekologiyaliq mashqalalar ayaqlardıń tábiyđıy hám rekreaciyaliq resurslarınan aqılđa uđras paydalanıw máselelerin jáne de áhmietli etpekte. Usı kózqarastan rekreaciyaliq potencialdı kompleksli úyreniw zárúrligi tiykarlanıp, ekologiyaliq krizis sharayatında ayaqlardıń rekreaciyaliq imkaniyatların anıqlawda integraciyalasqan kózqarastıń áhmieti jarıtladı. Izertlew nátiyjeleri Aralboyı aymađında rekreaciya hám turizmdi rawajlandırıw jáne ayaqlardıń sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwın támiyinlewdе áhmietli teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi.*

Tayanish sózler: *rekreaciyaliq potencial, tábiyiy rekreaciyaliq resurslar, ekologiyaliq krizis, klimat ózgeriwi, suw tamtarıslıđı, bahalaw usılları, landshaft, turizm geografıyası.*

Abstract. *This article analyzes the scientific interpretations of the concept of recreational potential, its structural components, and assessment methods based on the scientific views of foreign, CIS, and Uzbek scholars. In the Aral Sea region, ecological problems caused by climate change and water scarcity have increased the importance of rational use of natural and recreational resources. In this regard, the necessity of a comprehensive study of recreational potential is substantiated, and the importance of an integrated approach in determining the recreational opportunities of territories under conditions of ecological crisis is highlighted. The results of the research serve as an important theoretical basis for the development of recreation and tourism and for ensuring socio-economic development in the Aral Sea region.*

Keywords: *Recreational potential, natural recreational resources, climate change, water scarcity, ecological crisis, landscape, tourism geography.*

Аннотация. *В данной статье анализируются научные интерпретации понятия рекреационного потенциала, его структурные компоненты и методы оценки на основе научных взглядов зарубежных, стран СНГ и узбекских ученых. В Приаральском регионе экологические проблемы, вызванные изменением климата и дефицитом водных ресурсов, повышают актуальность рационального использования природных и рекреационных ресурсов. В связи с этим обосновывается необходимость комплексного изучения рекреационного потенциала и раскрывается значение интегрированного подхода при определении рекреационных возможностей территорий в условиях экологического кризиса. Результаты исследования могут служить важной теоретической основой для развития рекреации и туризма, а также обеспечения социально-экономического развития Приаральского региона.*

Ключевые слова: *Рекреационный потенциал, природные рекреационные ресурсы, изменение климата, дефицит воды, экологический кризис, ландшафт, география туризма.*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirisiw. Házirgi globallasıw hám urbanizaciya sharayatında xalıqtıń dem alıwı, salamat turmıs tárizin qalıplestiriw hám ruwxıy tikleniwın támiyinlewde rekreaciya ayaqlarınıń áhmieti bargan sayın artıp barmaqta. Ásirese, Aralboyı aymağında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi nátiyjesinde ekologiyalıq krizis kúsheyip atırǵan házirgi dáwirde tábiyǵıy rekreaciya resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw, olardı ilimiy tiykarda bahalaw hám basqarıw áhmietli ilimiy mashqalalardan biri bolıp esaplanadı.

Rekreaciya potencialı túsiniǵı aymaqtıń dem alıw, salamatlandırıw hám turizm iskerligin rawajlandırıw imkaniyatların kórsetiwshi quramalı sistema bolıp, ol tábiyǵıy, ekologiyalıq, sociallıq hám ekonomikalıq faktorlardıń óz-ara baylanisi tiykarında qalıpleseı. Sonlıqtan, rekreaciya potencialın úyreniwde teoriyalıq-metodologiyalıq qatnaslardı tereń úyreniw hám olardı Aralboyı aymağındaǵı ekologiyalıq sharayatlardı esapqa alǵan halda qollanıw úlken ilimiy áhmietke iye.

Izertlewdiń maqseti - rekreaciyalıq potencial túsiniǵiniń ilimiy analizların kórip shıǵıw, onıń quramlıq bólimlerin hám bahalaw usılların anıqlaw jáne aymaqlıq izertlewler ushın, atap aytqanda, Aralboyı aymağında klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi sharayatında, nátiyjeli metodologiyalıq tiykar islep shıǵıwdan ibarat.

Tiykarǵı bólim. Rekreaciyalıq potencial túsiniǵı ilimiy ádebiyatlarda hár túrli kózqaraslar tiykarında túsindirilgen. Sırt el ilimpazları rekreaciyalıq potencialdı aymaqtıń tábiyǵıy sharayadı, klimat qolaylıǵı, landshafttıń estetikalıq tartımlılıǵı hám infrastrukturanıń rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı quramalı sistema sıpatında talqılaydı. Olardıń pikirinshe, rekreaciyalıq potencial aymaqtıń dem alıw hám salamatlandırıw talapların qanaatlandırıw dárejesin belgileydi.

Reychel Kaplan hám Stiven Kaplan (1989, 177–196 b.) tárepinen islep shıǵılǵan “Itibardi jámlew teoriiyası” (attention restoration theory) rekreatsion geografiyanıń ataqlı teoriyalarınan biri esaplanadı. Usı teoriyanıń mazmunı insan diqqatınıń eki turge bóliniwine tiykarlanadı:

Íqtıyarlı (baǵdarlangan) diqqat: Biz jumista, oqıwda yamasa quramalı máselelerdi sheshiwde paydalanatuǵın diqqat. Bul resurs sheklengen bolıp, uzaq waqıt isletilgende "kognitiv sharshaw"ǵa (miy sharshawı) alıp keledi.

Eriksiz (qızıqlı) diqqat: Bul diqqat hesh qanday kúsh talap yetpeydi. Máselen, sarqıramanıń aǵıwın, kúnniń batıwın yamasa japıraqlardıń qıymıldawın baqlaǵanıwızda miyimiz dem aladı.

Olardıń pikirinshe aymaq rekreaciyalıq potensialǵa iye bolıwı hám insan den sawlıǵın tiklewı ushın tómendegı tort prinsipke tiykarlanıwı shárt:

Uzaqlasıw: **Insan ózin kúndelikli**

Tartımlılıq: **Ortalıq insan itibarın óz-**

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

táshwishler, jumis hám monoton ortaliqtan ruwxıy hám fizikalıq jaqtan uzaqlasqanlıǵın seziwi kerek.	ózinen tartıwı múmkin bolǵan dárejede qızıqlı (estetikalıq gózzal) bolıwı kerek. Bul iqtıyarlı diqqatqa dem beredi.
Keńlik/Bir pútinlik: Rekreaciya orni óziniń ayırıqsha dúnyasına iye bolıwı, yagniy insan onda "jana bir dúnyaga" túsip qalǵanday seziwi kerek.	Sáykes keliw: Qorshaǵan ortalıq insanniń tap sol waqıttaǵı maqsetlerine (máselen, tınıshlıq tilewine) sáykes keliwi kerek.

Batis teoriyalari rekreacion potencialdı aymaqtıń ekologiyalıq pútinligin saqlagan halda insanniń psixologiyalıq mútájliklerin qanaatlandırıw qábileti sıpatında táriyipleydi. Bul kóz qaras Moynaq rayonında "Tábiyattı saqlaw arqalı turizmnen payda alıw" (Conservation through Tourism) modelin engiziw ushin teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi."

ĠMDA ilimpazları, sonıń ishinde, V.B. Sochava (1978. –319 c.), V.S. Preobrajenskiy (1975. 30-36 c.), N.S. Mironenko hám I.T. Tverdokhlebov (1981, 22-25 c.) hám basqalar rekreaciyalıq potencialdı geosistemalar hám landshaftlardıń turaqlılıǵı menen tıǵız baylanıslı halda qaraydı. Olardıń izertlewlerinde rekreaciyalıq potencial aymaqtıń tábiyǵıy komponentleri - relyef, klimat, suw resursları, ósimlik hám haywanat dúnyasınıń kompleksli tásiiri nátiyjesinde qalıplesetuǵın quramalı geografiyalıq kategoriya sıpatında sáwlelendiriledi.

Ózbekstanlı ilimpaz H.Vahobov h.t.b. (2014, 32-36 b.) óz izertlewlerinde rekreaciyalıq potencialdı aymaqtıń tábiyiy-geografiyalıq sharaytı, klimat qolaylıǵı, landshaft estetikalıq tartımlılıǵı hám rekreaciyalıq infrastrukturaniń rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı túrde talqılaydı. Ilimpazdıń atap ótiwinshe, rekreaciyalıq potencial aymaqtıń dem alıw, salamatlandırıw hám turizm talapların qanaatlandırıw imkaniyatın bildiretuǵın quramalı geografiyalıq kategoriya bolıp, onı bahalawda tábiyǵıy hám sociallıq faktorlardıń úylesimliliǵı tiykarǵı ólshem esaplanadı.

Geograf ilimpaz M.R. Usmanov (2020, 18–27 b). rekreaciyalıq potencialdı bahalawda aymaqtıń tábiyiy resursları, tariyxıy-mádeniy miyrası hám turizm infrastrukturasınıń kompleksli tallawına tiykarlanadı. Onıń kózqarası tiykarınan Turizm geografıyası sabaqlıǵında bayan etilgen. Onıń pikirinshe, aymaqtıń rekreaciyalıq potencialı tábiyǵıy landshaftlar, tariyxıy-mádeniy miyras, transport hám turizm infrastrukturası jáne ekologiyalıq jaǵday sıyaqlı faktorlardı kompleksli bahalaw arqalı anıqlanadı.

Tábiyiy rekreaciyalıq potencialdıń quramlıq bólimleri. Tábiyiy rekreaciyalıq potencial aymaqtıń dem alıw, salamatlandırıw hám turistik jumıstı ámelge asırıw imkaniyatların belgileytuǵın tábiyiy faktorlardıń kompleksinen ibarat. Ilimiy ádebiyatlarda rekreaciyalıq potencialdıń strukturalıq dúzilisi túrlishe talqılanadı, biraq kópshilik izertlewshiler onı tiykarın klimatlıq, geomorfologiyalıq, gidrologiyalıq, biologiyalıq, landshaft-estetikalıq hám ekologiyalıq komponentler quraytuǵının tán aladı. Bul komponentlerdiń bir putinligi aymaqtıń rekreaciyalıq potencialın hám turaqlı rawajlanıw imkaniyatların belgileydi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Rekreაციалық потенциал қурамалы, көп факторлы система болып, аймақтың дем алыу, сағаматландырыу һәм туризм жумасын раважландырыу имканиятларын белгилейтуғын табиғый, экологиялық, социаллық-экономикалық һәм мәдени факторлардың өз-ара үйлесимлиги нәтижесинде қалыпседи. Илимий әдебиятларды таллау соны көрсетеди, рекреაციалық потенциалдың қурамалық бөлимлери төмендеги тийкаргы блоklarға ажыратылады.

Илимий дереклердин анализини бойынша, рекреაციалық потенциал төмендеги тийкаргы компонентлерден қураған:

1. Табиғый-географиялық факторлар - климат қолайлығы, рельеф, су ресурслары, өсимлик һәм һайванат дұныасы.

2. Landshaft эстетикалық тартымлығы - аймақтың landshaft баһасы, табиғый landshaftлардың һәр түрлиги.

3. Экологиялық жағдай - қоршаған орталықтың тазалығы, антропоген жүклемә дәрежеси.

4. Social-экономикалық факторлар - транспорт қолайлығы, хизмет көрсетiw тарави, туризм инфрастрүктурасы раважланғанлығы.

5. Мәдени-тарихий ресурслар - тарихий эстеликлер, этнографиялық объектлер, дәстүрий мәденият.

Климатлық ресурслар. Климат шараятлары рекреაციалық жумастың дауамлығы, формалары һәм интенсивлигин белгилейтуғын тийкаргы факторлардан бири болып эсапланadı. Һава температурасы, ығаллық, қуыаш радиациясы, самал режими һәм жауын-шашын мұғдары рекреაციалық жумис түрлериниң қолайлы яки қолаһсыз болиwin белгилейди. Орташа һәм жумсақ климат шараятлары, узақ дауам ететуғын қуыашлы күнлер, һава массаларының салыстырмалы турақлылығы дем алыу һәм сағаматландырыу туризминиң раважлануы ушын қолайлы шараят жаратады. Климатлық ресурслардың жоқары дәрежеде қолайлығы аймақтың рекреაციалық тартымлығын арттырып, жыл дауамында пайдаланыу имканиятын кеңейтеди.

Геоморфологиялық ресурслар. Геоморфологиялық шараятлар рельефтиң дүзилиси, биыклик зоналлығы, жанбауылардың тиклиги һәм экспозициясы менен белгиленеди. Таулы аймақлар, ойпатлықлар, sayлар, жарлықлар һәм платолар һәр қылы рекреაციалық искерлик түрлерин раважландырыу имканиятын береди. Тау landshaftлары тийкарынан сағаматландырыу, спорт һәм экотуризм бағдарларында жоқары рекреაციалық әһметке ие болса, тегислик аймақлар дем алыу һәм мәдени дем алыу ушын қолайлы эсапланadı. Рельефтиң һәр түрлиги аймақтың эстетикалық тартымлығын арттырып, рекреაციалық жумис түрлерин диверсификациялау имканиятын жаратады.

Гидрологиялық ресурслар. Су обектлери рекреაციалық потенциалдың ең әһметли қурамалық бөлимлеринен бири болып эсапланadı. Дарыалар, көллер, су сақлағышлар, минерал бұлақлар һәм жер асты суларының бар екенлиги дем алыу, шомылыу, спорт, балнеологиялық һәм сағаматландырыу жумисларын раважландырыу ушын әһметли шараят жаратады. Әсиресе, минерал су дереклери һәм термал бұлақлар сағаматландырыу һәм медициналық рекреация бағдарында жоқары әһметке ие. Су обектлериниң

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ekologiyaliq jaǵdayı, olardıń tazalıǵı hám gidrologiyaliq rejimi aymaqtıń rekreaciyaalıq tartımlılıǵın belgileytuǵın tiykarǵı faktorlardan biri bolıp esaplanadı.

Biologiyaliq resurslar. Ósimlik hám háywanatdúnyası rekreatsion aymaqlardıń tabiiy gozalıǵın belgilewshi tiykarǵı komponentler esaplanadı. Biologiyaliq turılıqtıń joqari dárejesii tabiiy aymaqtıń turaqlılıǵın táminlep, aymaqtıń ekologiyaliq siyimlılıq dárejesin asiradi.

Landshaft-estetikalıq resurslar. Landshaftlardıń estetikalıq tartımlılıǵı rekreaciyaalıq potencialdıń subyektiv, biraq áhmiyetli komponenti esaplanadı. Peyzaj gózzallıǵı, tábiyǵıy ortalıqtıń úylesimliliǵı, ránbáreńligi hám vizual qabıl etiliwi dem alıwshılardıń psixologiyaliq jaǵdayına tikkeley tásir kórsetedi. Taw kórinisleri, suw basseynleri, jasıl massivler, siyrek ushırasatuǵın tábiyiy formalar hám panoramalı kórinisler aymaqtıń rekreaciyaalıq tartımlılıǵın sezilerli dárejede arttıradı. Estetikalıq qun joqari bolǵan aymaqlar, ádette, rekreaciyaalıq júkti kóbirek tartadı.

Ekologiyaliq jaǵday hám turaqlılıq. Aymaqtıń ekologiyaliq jaǵdayı hám tábiyǵıy sistemalardıń turaqlılıǵı rekreaciyaalıq potencialdı belgileytuǵın eń áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Qorshaǵan ortalıqtıń pataslanıw dárejesi, landschaft degradaciyası, antropogen júkleme intensivligi rekreaciyaalıq aymaqlardıń paydalanıw imkaniyatların shekleydi. Ekologiyaliq jaqtan taza, turaqlı landschaftlar rekreaciyaalıq iskerlik ushın eń qolaylı aymaqlar esaplanadı. Sonlıqtan rekreaciyaalıq potencialdı bahalawda aymaqtıń ekologiyaliq turaqlılıǵı ayrıqsha ólshem sıpatında inabatqa alınıwı zárúr.

Bul komponentler óz ara tıǵız baylanıslı bolıp, aymaqtıń ulıwma rekreaciyaalıq imkaniyatların belgileydi.

V.A. Rafikov, K.J. Allanazarov, B. Sharipov hám N.D. Sarsenbaevlardıń "Prediction-Informatational Properties of Natural Components and Complexes of the Arid Zone of Uzbekistan" (2023, 323-328 b.) atlı ilimiy maqalasında atap ótiliwinde, arid aymaqlarda tábiyiy komponentler hám landschaft kompleksleriniń ózgeshelikleri aymaqlardıń ekologiyaliq hám xojalıq jaqtan rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye.

Aymaqlardıń rekreaciyaalıq potencialın bahalawda tábiyiy komponentler hám landschaft kompleksleriniń ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Tábiyiy ortalıqtıń geologiyaliq dúzilisi, relyefi, topıraq qaplamı hám de ekologiyaliq jaǵdayı aymaqtan rekreaciyaalıq maqsetlerde paydalanıw imkaniyatların belgileydi. Ózbekstannıń arid zonalarında tábiyiy komplekslerdiń qalıplesiwi kóp tárepleme geologiyaliq dúzilis hám tábiyiy procesler menen baylanıslı bolıp, bul aymaqlardıń landschaft hár túrliligini támiyinleydi.

Geologiyaliq dúzilis hám relyef formaları rekreaciyaalıq resurslardıń qalıplesiwinde áhmiyetli faktor esaplanadı. Taw dizbekleri, oypatlıqlar, tegislikler hám basqa da geomorfologiyaliq formalar aymaqtıń estetikalıq kórinisi hám turizm potencialına unamalı tásir kórsetedi. Sonday-aq, tábiyǵıy procesler nátiyjesinde qalıplesken landschaftlar ekologiyaliq turizm, sayaxat hám dem alıw jumsların rawajlandırıw ushın áhmiyetli resurs bolıp xızmet etedi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Rekreაციyalıq potentsialdı bahalaw metodları.

Rekreაციyalıq potentsialdı bahalawda túrli ilimiy qatnaslar qollanıladı. Eń keń tarqalgan usıllar tómendegilerden ibarat:

- Kompleks integral bahalaw usılı - barlıq faktorlardı bir sistemada bahalaw imkaniyatın beredi.
- Ball (reyting) tiykarında bahalaw - hár bir kórsetkishti ball arqalı anıqlap, ulıwma potentsialdı esaplaw imkaniyatın jaratadı.
- Ekologiyalıq sheklewler analizi - aymaqtıń rekreაციyalıq rawajlanıwına tosqınlıq etiwshi ekologiyalıq faktorlardı anıqlawga xızmet etedi.
- Kartografiyalıq hám GIS texnologiyaları tiykarındaǵı analiz - aymaqlıq ayırmashılıqlardı anıqlaw hám keńisliklik analiz ótkeriwde nátiyjeli esaplanadı.

Ilimiy dereklerdiń analizi sonı kórsetedi, ekologiyalıq krizis aymaqları ushın rekreაციyalıq potentsialdı bahalawda kompleksli hám integraciyalasqan usıllar eń qolaylısi esaplanadı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, rekreaciya potentsialı túsiniǵı quramalı, kóp faktorlı hám aymaqlıq ózgesheliklerge tikkeley baylanıslı bolǵan ilimiy kategoriya esaplanadı. Sırt el, GMDA hám Ózbekstan alımlarınıń teoriyalıq kózqaraslarınıń analizi rekreaciya potentsialın bahalawda tábiyǵıy-geografiyalıq, ekologiyalıq, sociallıq-ekonomikalıq hám mádeniy faktorlardı kompleksli túrde esapqa alıw zárúrligin tiykarlaydı. Aralboyı aymaǵınıń rekreაციyalıq potentsialın bahalawda bolsa klimat ózgeriwi hám suw jetispewshiligi sharayatları, tábiyǵıy komponentler hám landshaft kompleksleriniń ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmietke iye.

Aralboyı aymaǵınıń geologiyalıq dúzilisi, relyef túrleri hám landshaft hár qıylılıǵı tábiyiy rekreაციyalıq resurslardı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlar bolıp, aymaqtıń turizm hám dem alıw jumısın rawajlandırıw ushın áhmietli tiykar bolıp esaplanadı.

Ekologiyalıq krizis hám suw jetispewshiligi sharayatında aymaqlardıń rekreაციyalıq imkaniyatların anıqlawda integraciyalasqan bahalaw usıllarınan paydalanıw ilimiy jaqtan eń maqul qatnas esaplanadı. Bul metodikalıq tiykarlar Aralboyı aymaǵında aymaqlıq rejelestiriw, rekreaciya hám turizmdi turaqlı rawajlandırıw strategiyaların islep shıǵıwda áhmietli ilimiy dárek bolıp xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge University Press.
2. Преображенский, В. С. (ред.). Теоретические основы рекреационной географии. — Москва: Наука, 1975. — 224 с.
3. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. — Москва, 1991. 319 с.
4. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. “Рекреационная география” Москва: 1981. - 207 с.
5. Vahobov H., Xaitboyev A. Rekreacion geografiya - Toshkent: Universitet, 2014 – 160 b.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

6. Usmonov M.R. va boshqalar. Turizm geografiyasi. (o‘quv qo‘llanma) – Toshkent: 2020. 281 b.

7. Rafikov V.A., Allanazarov K.J., Sharipov B., Sarsenbaev N.D. Prediction-Informational Properties of Natural Components and Complexes of the Arid Zone of Uzbekistan. // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 2023. pp. 323-328 (<https://doi.org/10.36713/epra13661>).